

20 Jahre W-Besoldung

Neschke, Karla:

**Die W-Besoldung: Rückblick,
Einordnung und Entwicklung**

In: Die Neue Hochschule, 2024-1, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554805>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916101](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916101)

Die W-Besoldung: Rückblick, Einordnung und Entwicklung

Das W der W-Besoldung wurde mit der Auslegung „weniger“ in Verbindung gebracht. Das Grundgehalt wurde 2012 tatsächlich als verfassungswidrig zu niedrig erkannt. Im Zuge der Anhebung nutzten einige Länder ihren mittlerweile möglichen Gestaltungsspielraum und führten neue Modelle ein.

Von Dr. Karla Neschke

Foto: hlb

DR. KARLA NESCHKE
Stv. Geschäftsführerin
Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64
53175 Bonn
karla.neschke@hlb.de
www.hlb.de

Leistungsorientierte Vergütungsmodelle wurden in den 1990er-Jahren in der Wirtschaft diskutiert und mittlerweile dort zum Teil schon wieder abgeschafft. Diese Diskussion strahlte auf Überlegungen der Politik über neue Vergütungsmodelle für Professorinnen und Professoren aus, die flexibel, wettbewerbsfähig und vor allem leistungsorientiert ausgestaltet werden sollte. Im Ergebnis entstand die Idee eines neuen Besoldungssystems für Professorinnen und Professoren, in dem ein fester Gehaltsbestandteil durch verhandelbare variable Gehaltsbestandteile ergänzt werden sollte. Die vorherige C-Besoldung mit Grundgehältern, die mit fortschreitendem Dienstalter automatisch anstiegen, sollte abgelöst werden. Bereits in der Phase der Entwicklung der neuen Professorenbesoldung Ende der 1990er-Jahre wurden Befürchtungen über mögliche Einsparungen von der Kultusministerkonferenz und dem Hochschullehrerbund **hlb** geäußert und die Schwierigkeiten bei der Messung persönlich erbrachter Leistungen im Besoldungskontext thematisiert.¹

2001 konkretisierten sich die Planungen der Bundesregierung für eine umfassende Modernisierung der Besoldung mit dem Ziel, die Effektivität und Qualität von Lehre und Forschung durch die Einführung „einer stärker leistungsbezogenen Professorenbesoldung mit einer wettbewerbsfähigen, flexiblen Bezahlungsstruktur“² zu verbessern. Die auch heute noch bestehenden Kritikpunkte zeichneten sich bereits im Gesetzgebungsverfahren ab. So forderte der Bundesrat nach Vorlage des ersten Gesetzentwurfs der Bundesregierung

Verbesserungen zur Eingruppierung der Professoren, zum Zulagesystem und zum Vergaberahmen. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren war die amtsangemessene Höhe der W-Besoldung und der Vorschlag der damals noch zuständigen Bundesregierung zur Höhe des Grundgehalts Gegenstand der Kritik von Innenausschuss und Bundesrat. Der Innenausschuss erkannte im Vorschlag der Bundesregierung keine amtsangemessene Alimentation und forderte vielmehr ein Grundgehalt, das es ermöglichen soll, wissenschaftlich hoch qualifiziertes Personal zu gewinnen. Zugleich würde damit das bestehende Altersversorgungsniveau ausgeglichen, auch ohne Vereinbarungen über Leistungsbezüge. Der Bundesrat hatte bei seiner wiederholten Befassung Einwände gegen die Neuregelung des Vergaberahmens erhoben und verlangte die Einberufung des Vermittlungsausschusses. Dieser verständigte sich auf einen Kompromiss, der es den Ländern ermöglichte, die durchschnittlichen Besoldungsausgaben festzusetzen, den Vergaberahmen jedoch nicht unangemessen auszudehnen. Der Bundestag hat schließlich mit erheblichen Veränderungen gegenüber dem Ursprungsentwurf das Gesetz zur Neuordnung der Professorenbesoldung am 9. November 2001 verabschiedet. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2001, stimmte der Bundesrat dem Gesetz zu, das am 23. Februar 2002 in Kraft trat.

Im Zuge des Programms der Bundesregierung „Moderner Staat – moderne Verwaltung“ sollten damals bundesrechtliche Regelung abgebaut und

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554805>

1 Hochschulen dürfen kein Sparmodell werden! In: Die Neue Hochschule, Bd. 39, Heft 5/6-1998. S. 5 ff.

2 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 01.06.2001, Drs. 402/01, S. 1.

Entscheidungsfreiräume geschaffen werden. Die von der Bundesregierung entworfene W-Besoldung beschränkte sich daher auf die Vorgabe der Grundbesoldung der Professorinnen und Professoren sowie auf die Einführung leistungsbezogener Besoldungsbestandteile. Letztere traten künftig an die Stelle der bisherigen altersabhängigen Stufen bei den Grundgehältern und die sogenannten Zuschüsse anlässlich von Berufungs- und Bleibeverhandlungen. Bund und Ländern sollten jeweils für ihren Bereich umfangreiche Handlungsspielräume im Umgang mit leistungsbezogenen Besoldungsbestandteilen eröffnet werden,³ z. B. für die Regelung des Vergabeverfahrens, der Zuständigkeit für die Vergabe, der Voraussetzungen und Kriterien der Vergabe sowie die Möglichkeit, den Vergaberahmen in begrenztem Umfang anzuheben. Insofern bedurften die einschlägigen Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes einer landesrechtlichen Ausfüllung. Niedersachsen führte als erstes Bundesland zum 1. Januar 2003 an den Fachhochschulen und am 1. Oktober 2003 an den Universitäten die neue W-Besoldung ein.⁴ Die landesrechtliche Ausgestaltung der weiteren Bundesländer folgte sukzessive, sodass das neue System mit Wirkung zum 1. Januar 2005 für alle neu eingestellten Professorinnen und Professoren angewandt werden konnte. Die Finanzierung der variablen Gehaltsbestandteile sollte durch Wegfall der Dienstaltersstufen bei den Grundgehältern und der bisherigen Zuschüsse anlässlich von Berufungs- und Bleibeverhandlungen erfolgen. Das damalige Gesamtvolumen der Professorenbesoldung sollte dabei erhalten bleiben und die Reform damit grundsätzlich kostenneutral realisierbar sein. Ein dynamischer Vergaberahmen wurde zunächst durch Bundesrecht festgelegt. Der Wechsel von der C- in die W-Besoldung für bereits ernannte Professorinnen und Professoren wurde ermöglicht.

Als mit der Föderalismusreform 2006 die Gesetzgebungskompetenz für die Besoldung der eigenen Beamtinnen und Beamten auf die Bundesländer übertragen wurde, ging die Verantwortung für die Besoldungsordnung W an die Länder über. Auch der Vergaberahmen für die Leistungsbezüge wird seither in unterschiedlicher Art und Weise auf Länderebene geregelt. So geht er in einigen Bundesländern im Besoldungsdurchschnitt auf (Niedersachsen)⁵ oder wird in die Hände der Hochschulorgane gelegt wie in Nordrhein-Westfalen.⁶

Eine bundesweite repräsentative Studie im Jahr 2008 zeigte bereits wenige Jahre nach der

bundesweiten Etablierung der neuen W-Besoldung den dringenden Handlungsbedarf für eine Nachbesserung des Gehaltsniveaus.⁷ In der Praxis zeichnete sich ab, dass eine für das gesamte Berufsleben gleichbleibende Grundvergütung auf dem für Fachhochschulen vorgesehenen W2-Niveau plus wenig verlässlicher und an jeder Hochschule stark variierender Leistungszulagen eine Professur an einer Fachhochschule unattraktiv machte.

Das Bundesverfassungsgerichts stellte in seinem Urteil am 14. Februar 2012 schließlich fest, dass der Grundgehaltssatz der W-Besoldung verfassungswidrig sei (2 BVL 4/10, S. 2 und Rn. 184), und beauftragte den Gesetzgeber, verfassungskonforme Regelungen mit Wirkung spätestens zum 1. Januar 2013 zu treffen. An einem zweigliedrigen System aus Grundvergütung und Leistungszulagen meldete es keine Zweifel an, stellte aber gleichzeitig klar, dass bereits die Grundvergütung ohne weitere Leistungszulagen die grundgesetzlich verankerte Amtangemessenheit (Artikel 33 Absatz 5) erreichen muss. Das Urteil hatte bundesweite Relevanz, sodass der jeweilige Gesetzgeber in allen Bundesländern daraufhin die Höhe der W-Grundvergütung anheben musste. Die Umsetzung im Wege unterschiedlicher Modelle führte zu einer zunehmenden Intransparenz des W-Besoldungssystems.

Die W-Besoldung ab 2013

Bei der Umsetzung der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts zur Amtangemessenheit der Grundvergütung nutzten einige Bundesländer ihren durch die Föderalismusreform 2006 gewonnenen Gestaltungsspielraum für die Besoldungsgesetzgebung und entwickelten neue Modelle. 2015 war die W-Besoldungsreform bundesweit abgeschlossen, die rückwirkend zum 1. Januar 2013 wirksam wurde. Die drei die Grundvergütung ergänzenden, qualifikations- und leistungsabhängigen Leistungsbezüge (Berufungs- oder Bleibeleistungsbezüge, besondere Leistungsbezüge und Funktionsleistungsbezüge) blieben in allen Bundesländern erhalten. Somit ist auch weiterhin möglich, die Grundvergütung über diese Leistungsbezüge aufzustocken, wobei Berufungs- und besondere Leistungsbezüge lediglich durch Kann-Regelungen ausgestaltet sind. Die Grundvergütung musste nun ohne diese weiteren Zulagen amtsangemessen sein und wurde daher im Zuge der Reform deutlich angehoben. Daneben entwickelten einige Bundesländer neue Modelle für die W-Besoldung. Seither divergiert

³ Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT Drs. 14/6852 vom 31.08.2001, S. 1, 13 und Drs. 14/7356 vom 07.11.2001, S. 2.

⁴ § 9 der Niedersächsischen Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete vom 16.12.2002.

⁵ Besoldungsgesetz Niedersachsen, § 39 Absatz 1: „Der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) ist im Land so zu bemessen, dass die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für die in die Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie C 2 bis C 4 eingestuften Professorinnen und Professoren den durchschnittlichen Besoldungsausgaben für diesen Personenkreis im Jahr 2013 (Besoldungsdurchschnitt) entsprechen.“ Stand 08.11.2023 (Nds. GVBl. S. 260).

⁶ Landesbesoldungsgesetz Nordrhein-Westfalen § 38: „Die Organe der Hochschulen tragen dafür Sorge, dass durch die Gewährung von Leistungsbezügen die Funktionsfähigkeit der Hochschulen nicht berührt wird“ (Stand 19.12.2023).

⁷ Hellemacher, Leo, Stelzer-Rothe, Thomas: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung der öffentlich-rechtlichen Fachhochschulen im Jahre 2008. In: Die Neue Hochschule 2009-1, S. 8-16. <https://www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/dnh/full/2009/DNH-2009-1.pdf> – Abruf am 28.12.2023.

die W-Besoldung bundesweit sowohl hinsichtlich der Höhe des Grundgehalts als auch seiner Struktur. Die Modelle werden im Folgenden dargestellt.

Das hier als Modell I bezeichnete Modell stellt letztlich eine Fortführung der 2002 eingeführten W-Besoldung mit einer Grundvergütung ohne erfahrungsbedingte Stufenanstiege dar. Mit neun Bundesländern hat die Mehrheit am bestehenden Besoldungsmodell nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil festgehalten (Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen). Die erforderliche Amtsgemessenheit der Besoldung hat der jeweilige Gesetzgeber durch die Anhebung der Grundvergütung um bis zu 690 Euro (Nordrhein-Westfalen) erreicht. Gleichzeitig sah der Gesetzgeber eine Konsumtion der gewährten Leistungsbezüge von bereits ernannten Professorinnen und Professoren in unterschiedlicher Höhe und Ausgestaltung vor.⁸ Der gesicherte Anstieg der Grundvergütung innerhalb der Laufzeit der Professur erfolgt in diesen Bundesländern ausschließlich über die Tarifiergebnisse für den öffentlichen Dienst. Der Gesetzgeber überträgt diese auf die Beamtenbesoldung regelmäßig, um die Beamtinnen und Beamten nicht von der allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse abzukoppeln. Wobei die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst nicht spiegelbildlich auf die Bezüge der Beamten übertragen werden müssen.⁹

Das Modell II greift einen Gedanken aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG 2 BvL 4/10) auf, in dem es heißt: „Leistungsbezüge müssen, um das Grundgehalt alimentativ aufstocken und dadurch kompensatorische Wirkung für ein durch niedrige Grundgehaltssätze entstandenes Alimentsdefizit entfalten zu können, für jeden Amtsträger zugänglich und hinreichend verstetigt sein.“ (BVerfG 14. Februar 2012, 3. Leitsatz) Für jeden Amtsträger zugängliche Leistungsbezüge haben die Bundesländer Brandenburg, Bremen und Hamburg durch die Einführung eines sogenannten Mindest- bzw. Grundleistungsbezugs geschaffen. Der Mindest- bzw. Grundleistungsbezug ist in diesen drei Bundesländern für die W-Besoldeten gesetzlich vorgesehen (z. B. Landesbeamtenbesoldungsgesetz Brandenburg § 30 Absatz 2: „In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden mindestens Leistungsbezüge ab 1. Dezember 2022 in Höhe von 829,70 Euro gewährt.“) Sie nehmen ebenso wie die Grundvergütung an den jeweiligen Besoldungsanpassungen teil. Das W-Grundgehalt in diesen Ländern führt erst in Verbindung mit dem Mindest- bzw. Grundleistungsbezug zu einer amtsangemessenen Alimentation. Zu Missverständnissen

kommt es in Berufungsverhandlungen in Bremen gelegentlich, wenn der Mindestleistungsbezug als individuell verhandelbarer Berufsleistungsbezug interpretiert wird, obwohl das Bremische Besoldungsgesetz § 28 Absatz 2 einen rechtlichen Anspruch darauf klarstellt: „In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden Leistungsbezüge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge) oder Nummer 2 (besondere Leistungsbezüge) mindestens in Höhe des in der Anlage 3 Nummer 2 genannten Betrages monatlich sowie unbefristet gewährt.“ Mit einem nach zehn Dienstjahren verbindlich zu gewährenden Mindestleistungsbezug führt Rheinland-Pfalz ebenfalls das Element des Mindestleistungsbezugs ein. Die Betroffenen haben darauf erst nach zehn Jahren in der Professur einen Anspruch (Besoldungsgesetz Rheinland-Pfalz § 37 Absatz 1).

Die Bundesländern Bayern, Hessen und Sachsen sowie der Bund haben im Zuge der W-Besoldungsreform eine gestufte Grundvergütung eingeführt. Mit diesem dritten Modell greift der jeweilige Landesgesetzgeber zurück auf die Systematik eines gesicherten Stufenanstiegs, wie er für die frühere Besoldungsordnung C oder auch die Besoldungsordnung A kennzeichnend ist – eine positive Entwicklung, sichert dieses Modell doch einen rechtlichen Anspruch auf einen verlässlichen Aufwuchs der Besoldung. Der Rhythmus sieht allerdings in der W-Besoldung mit fünf bis sieben Jahren nun deutlich längere Wartezeiten vor. Die Anzahl der Grundgehaltsstufen bewegt sich zwischen drei bis fünf. So führte der Bund drei Grundgehaltsstufen ein, die jeweils nach sieben Jahren professoraler Erfahrungszeiten erreicht werden. Das Land Bayern führte ebenfalls drei Grundgehaltsstufen ein, wobei die zweite Stufe nach fünf Jahren und die dritte nach weiteren sieben Jahren erreicht wird. Sachsen führte vier und Hessen fünf Stufen jeweils in Verbindung der Grundgehaltsanhebung in einem fünfjährigen Rhythmus ein. Als berücksichtigungsfähige Erfahrungszeiten bei der Stufenfestsetzung des Grundgehalts der W-Besoldung sind die Zeiten maßgeblich, in denen hauptberuflich professorale Tätigkeiten ausgeübt oder hauptamtlich Funktionen der Hochschulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung wahrgenommen wurden.¹⁰ Zeiten in einer Vertretungsprofessur und in Professuren an staatlich anerkannten privaten Hochschulen für die Stufenzuordnung können in diesem Sinne anerkannt werden.

Die qualifizierten beruflichen Erfahrungszeiten vor Antritt einer Professur, wie sie als Einstellungs voraussetzung für Professuren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften vorgesehen sind, werden nicht als Erfahrungszeiten bei der Stufenzuordnung anerkannt. Die drei Typen der Leistungsbezüge in

⁸ Siehe dazu u. a.: Mücke, Hubert; Neschke, Karla: Reform der W-Besoldung nahezu abgeschlossen. In: DNH 2014-5, S. 140 f., und zur Konsumtion: Neschke, Karla: W-Besoldung: Verfahren zur Anrechnung von Leistungsbezügen. Klagen blieben bislang erfolglos. In: DNH 2019-1, S. 16 f.

⁹ Verfassungsgerichtshof NRW, Urteil vom 01.07.2014 VerfGH 21/13, Rn. 72, 74. https://www.verfgh.nrw.de/rechtsprechung/entscheidungen/2014/140701_21-13.pdf – Abruf am 28.12.2023.

der W-Besoldung können neben dem Stufenanstieg gewährt werden. Die Gehaltsentwicklung ist also auch im Stufenmodell zusätzlich über Leistungsbezüge möglich.

Weitere Besoldungselemente

Das Grundgehalt von W 2 variiert derzeit in einer Spanne von 6.182 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland und 6.862 Euro in Baden-Württemberg (Stand 01.01.2024); die W3-Grundgehälter liegen ähnlich weit auseinander.

Die für alle Besoldungsgruppen neben der Grundvergütung vorgesehen Besoldungsbestandteile werden ebenso für die W-Besoldung angewendet. So sieht die Besoldungsgesetzgebung für Beamtinnen und Beamten neben dem Grundgehalt einen Familienzuschlag und teilweise noch eine jährliche Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“) vor. Erst mit diesen weiteren Bestandteilen zusammen entsteht eine für Beamtinnen und Beamte amtsangemessene Alimentation, zu der der Dienstherr aufgrund des Alimentsprinzips (Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz) verpflichtet ist. Bei Berücksichtigung dieser beiden Bestandteile ergeben sich weitere Differenzierungen – ein Beispiel soll das verdeutlichen: So zahlt Mecklenburg-Vorpommern mit 6.182 Euro ein vergleichsweise niedriges Grundgehalt, das in etwa dem monatlichen Grundgehalt im Saarland entspricht. Allerdings wird das Grundgehalt in Mecklenburg-Vorpommern um eine jährliche Sonderzahlung ergänzt. Die jährliche Sonderzahlung befindet sich momentan in Mecklenburg-Vorpommern in einem Abschmelzungsprozess und umfasst derzeit nur noch 29,382 Prozent der Dezemberbezüge (einschließlich Familienzuschläge und Leistungszulagen, siehe Sonderzahlungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern SZG M-V, § 6 f.). Bei Umlage dieser Einmalzahlung auf das monatliche Grundgehalt (ohne Familienzuschläge und Leistungszulagen) ergibt sich eine monatliche Zahlung von 6.337 Euro. Im Saarland hingegen wurde die früher übliche jährliche Sonderzahlung – wie auch in anderen Bundesländern – in die monatlichen Zahlungen integriert. In Hessen wird die Sonderzahlung zur Grundvergütung monatlich ausgezahlt und erhöht auf diesem Wege die in den Besoldungstabellen ausgewiesene Grundvergütung um fünf Prozent des Monatsgehalts. Mit Hessen zusammen zahlen derzeit acht Bundesländer unterschiedlich strukturierte Sonderzahlungen, drei davon ausschließlich kinderbezogen. Vorbildlich ist die bayerische Ausgestaltung, da sie mit ca. 65 Prozent der jährlichen durchschnittlichen Bezüge plus einem kinderbezogenen Anteil den höchsten Betrag ausweist.

Der Familienzuschlag als Bestandteil der Gesamtbesoldung unterliegt der landesgesetzlichen

Ausgestaltung und divergiert auf dieser Ebene mittlerweile erheblich. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht 2020 festgestellt, dass bei der Beurteilung und Regelung dessen, was eine amtsangemessene Alimentation ausmacht, die Anzahl der Kinder nicht ohne Bedeutung sein kann (BVerG Beschluss vom 4. Mai 2020, Az. 2 BvL 6/17). Das Gericht wies zudem bezüglich der Höhe der kinderbezogenen Familienzuschläge darauf hin, dass bei der Bemessung des zusätzlichen Bedarfs für das dritte und jedes weitere Kind zwar von der sozialen Grundsicherung ausgegangen werden kann, die Alimentation aber etwas qualitativ anderes ist als eine soziale Grundsicherung und der Gesetzgeber entsprechend höhere Beträge ansetzen muss. Im Ergebnis machen kinderbezogene Familienzuschläge einen spürbaren Anteil der Besoldung in jenen Bundesländern aus, die diese Rechtsprechung umgesetzt haben. Neuere Regelungen sehen einen wohnortabhängigen Familienzuschlag und in Bayern eine Ortszulage auch für ledige Beamtinnen und Beamte vor.

Fazit

Steht das W der W-Besoldung nun tatsächlich für „weniger“? Beim Vergleich zeigt sich, dass das W2-Grundgehalt¹¹ nicht die C-Besoldung (Endstufe 15) erreicht und in allen Bundesländern niedriger ist außer in jenen, die für die W-Besoldung ein Stufenanstieg vereinbart haben. Die C2-Besoldung liegt im Jahr 2023 dabei bis zu 590 Euro über der W2-Besoldung und die Höhe der früher an Fachhochschulen gleichermaßen übliche C3-Besoldung ist außer Reichweite geraten. W3-Stellen werden an HAW insbesondere für Funktionsstellen vorgesehen, bilden darüber aber die Ausnahme. Das Zwei-Säulen-Konzept für eine Beamtenbesoldung mit niedriger Grundvergütung zuzüglich der Möglichkeit auf Leistungsbezüge ist nicht aufgegangen, da bereits die Grundvergütung amtsangemessen sein muss. Funktionsleistungsbezüge gestalten Ämter der akademischen Selbstverwaltung durchaus attraktiver. Die Vergabe besonderer Leitungsbezügen hingegen unterliegt einem enormen bürokratischen Aufwand und wird vom Hochschulhaushalt abhängig gemacht. Die Zielsetzung der Effizienz- und Qualitätssteigerung von Forschung und Lehre konnte mit der W-Besoldung tendenziell eher nicht erreicht werden. Antrags- und Vergabeprozesse nehmen zusätzlich Zeit in Anspruch, die für Forschung und Lehre fehlt. Der Aufwand steht dabei oftmals nicht im Verhältnis zum Ergebnis. Kritikwürdig ist der nach wie vor niedrigere Besoldungsdurchschnitt für die HAW im Vergleich zu Universitäten. Aus der Hochschulgemeinschaft einer frei denkenden Professorenschaft ist durch die W-Besoldung die Gemeinschaft abhängiger Professorinnen und Professoren geworden. ■

10 Z. B. in Hessen das Urteil des Verwaltungsgerichts Kassel vom 11.07.2016 (Az. 1 K 522/13.KS).

11 In Bundesländern mit Stufenregelung der W-Besoldung wird hier die Endstufe herangezogen. Die C3-Besoldung ist in diesem Vergleich nicht berücksichtigt.